

el rol social del profesor en la etapa de construcción del socialismo

Por el Prof. H. EDUARDO CASTRO

Del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile.

Nos orienta el deseo de proponer algunas ideas que pudieran servir para fundamentar la necesidad de que la Educadora de Párvulos trascienda los límites de su quehacer más acotado y rutinario y redefina éste considerando la exigencia de proyectarse desde su ámbito profesional específico en la atención de los problemas de la comunidad. La originalidad de una exposición enmarcada en esta perspectiva debe resultar, como es por demás evidente, bastante menguada. El hecho cierto es que desde muy antiguo los educadores de algún modo han venido realizando unas funciones como las que se pretende justificar.

No siempre, claro está, las han ejecutado porque se les demande una doctrina educativa determinada o porque sea la expresión natural de una especial sensibilidad ética; por el contrario, las más de las veces las han realizado porque la índole y gravedad de los déficit de la vida comunal no les han dejado otra alternativa. Podríamos afirmar, por consiguiente, que con razones teóricas o no el Magisterio posee toda una tradición en este sentido y de manera especial aquellos sectores del profesorado que por la extracción social de su alumnado han debido vincularse principalmente con las poblaciones proletarias. Sin embargo, la compenetración profunda de las Educadoras de Párvulos con estas responsabilidades no parece ser ni tan marcada ni tan persistente como ocurre, por ejemplo, con el profesor de la Educación General Básica. En verdad, en los planes de formación de las Educadoras encontramos la intención explícita de proveerlas de una actitud profesional que motive su participación en la comunidad extraescolar, pero no es fácil evitar que el sentido real de esta disposición lo desvirtúen las influencias incontrolables que derivan tanto del carácter paternalista y de beneficencia que tuvo

originariamente la educación de los párvulos como de la excelente situación socioeconómica de muchas de las jóvenes que buscan graduarse de educadoras. En este último caso, sin duda que la formación previa de la estudiante en los círculos propios de los estratos sociales más acomodados puede gravitar notoriamente en la revitalización de estilos educativos teóricamente superados.

Determinantes que configuran el rol social del profesional docente

En términos generales puede sostenerse que la participación de la Educadora de Párvulos —y del educador de todo nivel— en las diversas manifestaciones conflictivas de la vida comunal, se funda con necesidad en los siguientes tres hechos: 1.º El nuevo concepto de "Profesional" que emerge de la filosofía de la Reforma Universitaria; 2.º El proceso de transformación estructural que vive nuestro país; 3.º La moderna comprensión del aprendizaje y, en particular, de los factores que entran en el logro de los fines de la educación institucionalizada.

1.º Uno de los aportes más importantes del movimiento de Reforma que ha conmovido a la Universidad de Chile, indiscutiblemente ha sido la elaboración de una doctrina sobre la Universidad según la cual se concibe a ésta como una corporación ligada indisolublemente a los destinos de la sociedad que la ha generado y le proporciona vida. De acuerdo a esta filosofía, el contenido de las tareas universitarias se perfila en función de las necesidades, frustraciones y aspiraciones de la sociedad en que ella se enmarca, y no exclusivamente por el nivel que haya alcanzado el saber en una época determinada. Puesto que las

funciones tradicionales de la Universidad —docencia, investigación y extensión— no pasan de ser marcos formales que impiden diferenciar las calidades históricas y sociales que reviste necesariamente la actividad universitaria, es solamente del estilo de definición de la Universidad ante el proceso social que puede surgir la connotación peculiar suya. Al autoconcebir su misión histórica, la Universidad objetiva de acuerdo a ella el contenido de sus quehaceres tradicionales.

El carácter dependiente de nuestro país no tan sólo juzga su libertad vital, sino que, como una de sus particularidades, se ha venido proyectando sobre la Universidad, inmovilizándola e impidiéndole cualquier acción de investigación y denuncia de las injusticias de una institucionalidad política que favorece la explotación y negación del hombre. Ante esta toma de conciencia, la Universidad se ve obligada a asumir una función crítica y comprometida con las fuerzas que luchan por producir las transformaciones que el medio social exige. El deber fundamental de la Universidad, entonces, consiste en incorporarse con toda su capacidad e inteligencia en el curso del proceso revolucionario y desde la interioridad de éste contribuir tanto a radicalizar los cambios sociales como a establecer los cimientos de la nueva sociedad. Mas, para cumplir con estos designios, la Universidad debe generar el poder que le lleve a remodelar el ejercicio de sus tareas habituales, autodotarse de nuevas estructuras y fortalecer un nuevo ánimo en sus integrantes, es decir, hacer significativamente revolucionarios y críticos a quienes en realidad la encarnan: estudiantes y profesores.

Esta filosofía, que en verdad tiene de innovadora tan sólo el hecho de haberse convertido en el pensamiento formalmente incorporado en la constitución de la nueva Universidad, ha tenido como una de sus lógicas consecuencias la redefinición del concepto de profesional y por consiguiente, de la función de formación profesional. En este sentido, la idea de un profesional desligado del drama de su pueblo resulta ser francamente contraria a los propósitos de la educación superior. De este modo, no puede ser calificado como profesional el "especialista" —aun el mejor— que profita de un sistema social que la Universidad aspira a transformar desde sus mismas bases; tampoco puede ser estimado profesional el "tecnólogo" que carece de la visión suficiente para apreciar los alcances sociales y políticos de un trabajo vendido neutralmente. No puede ser profesional, por último, el que con su indiferencia permite mantener y afianzar el statu quo. El denominativo de profesional corresponde legítimamente aplicarlo sólo a quienes poseen la capacidad y decisión de poner su saber al servicio irrestricto de aquellos grupos sociales que se debaten en la necesidad, es decir, de los mismos grupos que con su trabajo explotado se convierten en los verdaderos sostenedores económicos de la Universidad y sus tareas.

En suma, más que por estar en posesión de la pericia indispensable para transferirlo, profesional viene a ser quien, además de estos dos requisitos, ha conformado unas actitudes éticas de compromiso social que le obligan a emplear todo su saber en exclusivo beneficio de las mayorías que luchan por liberarse de la necesidad, la miseria y la dependencia.

Así considerado, la actuación del profesional en los problemas de la comunidad no emana ya de un oscuro sentido altruista —caso asociado a un sentimiento de culpabilidad—, ni tampoco aparece sólo como obligado eco de un derecho conquistado por el pueblo. Es más bien desde la intimidad de la profesión de donde surgen las motivaciones que conforman las nuevas responsabilidades del educador.

2.º La decisión nacional de abrir paso a un proceso de transformaciones estructurales que conduzcan al estableci-

miento de un sistema de vida más pleno y justo se encuentra avalada por el tácito reconocimiento de que el sistema capitalista carece, definitivamente, de la capacidad de distribuir equitativamente los productos del trabajo humano. A pesar de los vigorosos intentos por rectificar su desarrollo, el capitalismo ha llegado finalmente a un punto en que todas sus posibilidades de expresión y mejoramiento se han agotado. La originalidad del proceso político chileno, de transitar hacia el socialismo por los cauces que la propia institucionalidad burguesa ha legado, convierte hoy a nuestro país en el foco de la atención mundial y en una experiencia estratégica para todos aquellos otros pueblos que luchan por su liberación.

La legitimidad que sustenta al proceso social que vivimos, la aspiración humanista que lo anima y la trascendencia que tiene para otros pueblos formulan a toda institución y persona la responsabilidad de canalizar su trabajo hacia la consecución de las metas que se han propuesto alcanzar las fuerzas populares. No obstante, parece bastante claro que la obtención de estos objetivos es posible solamente en la medida en que el pueblo consolide el poder que el triunfo electoral ha puesto al alcance de sus manos. Luego, siendo el pueblo el eje y el motor del proceso de transformaciones, el éxito y la fecundidad de las políticas postuladas por el Gobierno de la Unidad Popular se supeditan en extremo al nivel de conciencia que el individuo alcance respecto de este hecho, como igualmente al grado de compromiso y participación que contraiga con esas iniciativas.

Se evidencia así el rol trascendental que debe desempeñar la educación en esta época: el desarrollo de una mentalidad activadora del cambio social estructural que, al mismo tiempo, perciba su calidad de centro radicalizador de todo este proceso. Sin embargo, el examen atento de las condiciones en que ha venido ocurriendo la socialización del hombre de nuestro país evidencia claramente la presencia de una gran cantidad de factores deformantes de su capacidad de percepción objetiva de la realidad, los mismos que han ido configurando unas actitudes individualistas y competitivas opuestas, naturalmente, a los ideales que requiere la moral socialista. La tarea de destrucción de estas fuerzas interesadamente distorsionantes es, desde luego, una empresa que desborda la capacidad y la responsabilidad de la escuela y del educador propiamente tal, pero queda por esclarecer hasta dónde las prácticas escolares habituales inconscientemente han favorecido sus manifestaciones.

La contradicción característica de la época de transición evidencia una pugna definitiva entre los grupos de la dominación tradicional, que, utilizando el aparato institucional y jurídico por ellos creado para garantizar la expansión de sus intereses, luchan por hacer perseverar un modo de vida que les asegura su hegemonía, y las fuerzas sociales mayoritarias, que con unas reglas legales establecidas por quienes les han avasallado pretenden la instalación de unas bases distintas de convivencia. Hasta hoy, el poder real ha estado de parte de los grupos de la dominación tradicional, puesto que la trama que entrelaza las instituciones del país ha sido establecida de un modo que les asegure cierta exclusividad para dirigir y difundir las presiones socializadoras como para controlar el comportamiento que prescriben esas influencias. No es fácil desentrañar la madeja institucional que encubre el poder concentrado de las clases dominantes, pero aunque lo fuera, la manipulación deliberada a que ha sido sometida la conciencia del trabajador por parte de esos mismos grupos ha creado una sensibilidad poco favorable a la verdad objetiva, a los cambios radicales e incluso al hecho mismo de estar el individuo siendo manipulado. El poder virtual que han obtenido los trabajadores se irá patentizando como poder político real en la misma medida en que se desenmascaren los móviles efectivos que mueven a los grupos opresores; y si bien

hemos dicho que ésta es una empresa que escapa a la competencia exclusiva de la escuela, su participación en esta tarea de depuración de la consciencia aparece como un deber imposible de soslayar.

La condición de "intelectual" de todo educador no reside en el hecho —como en alguna oportunidad se dijo— de trabajar con el intelecto; desde una concepción moderna se la otorga más bien el hecho de que es quien suministra y difunde las ideas con que se forman o deforman las mentalidades. Su actividad es importante, por consiguiente, y tiene alcances políticos "en la medida en que se centra sobre símbolos que justifican, desprestigian o distraen la atención de la autoridad y su ejercicio".

En una sociedad como la nuestra, en que los grupos de dominación tradicional, utilizando todos sus recursos, han convertido a la Verdad en un artículo de consumo, según lo cual su objetividad queda sujeta a la capacidad de su difusión; en que el pensamiento se ha ido masificando y estereotipando, y así adaptándose mejor a las solicitudes de los grupos que han ejercido habitualmente el poder; en que el afán totalizador de esas clases ha politizado —en su favor, desde luego— todas las formas de la vida social, dejando incluso el intelecto y la vida personal sujetos a control y organización, desde su situación privilegiada de "intelectual" y dadas su especialización en el conocimiento objetivo y la cultura, el educador tiene la responsabilidad de poner al descubierto no sólo lo que la mentira puede representar políticamente, sino en lo fundamental el centro mismo en que ella se genera.

Desde este punto de vista, si la función del educador consiste esencialmente en formar los distintos modos de consciencia individual, el cumplimiento de un rol de tanta importancia moral, pública y política debe estar asistido por un profundo anhelo de verdad y justicia, y en este sentido el educador no tiene otra alternativa como no sea la de esclarecer y denunciar cualquier situación o circunstancia que a ellas se oponga, creando al mismo tiempo las condiciones para que se generen estilos de pensar, sentir y actuar preñados de más libertad y mayor humanidad.

Empero, esta responsabilidad no puede circunscribirse a la actividad estrictamente escolar, puesto que hacerlo así sería imaginar que la transformación social arranca de la Escuela. Por el contrario, por un imperativo moral esta responsabilidad debe el maestro desplegarla por toda la comunidad, poniendo énfasis especialmente en aquellos sectores sociales más deprimidos o explotados material y espiritualmente; sin duda que es en estos sectores donde arraiga la fuerza potencialmente más vigorosa que puede dinamizar la revolución social.

3.º En un estilo puramente descriptivo resulta ya habitual concebir la educación como un proceso de interacción que se produce entre la generación adulta que representa el modo de vida de una sociedad y la generación inmadura que, en alguna medida, carece de las pautas de comportamiento que ese modo involucra. Deliberadamente o sin que nadie se lo proponga, la consecuencia última de este proceso de transculturación es que las nuevas generaciones se van formando según los moldes del pensar, sentir y actuar de la tradición social. Toda vez que las variaciones son mínimas, al reproducirse la cultura la sociedad asegura su crecimiento dentro del marco estructural fundamental. Si, por el contrario, los jóvenes no fueran receptivos a la influencia de la tradición y no internalizaran ni reconstruyeran las pautas culturales legadas, y si, por otra parte, la presión socializadora de los adultos resultara débil, podría ocurrir que las formas sociales tradicionales, incluida la base misma de ese modo de vida, podrían transfigurarse en otras en cuya imprevisible heterogeneidad habría el peligro de originarse la confusión social al punto de aniquilarse la "esencia" propia de ese modelo de convivencia.

Precisamente la institucionalización del proceso educativo y la aparición de los sistemas escolares tienen bastante que ver con esta incertidumbre. En efecto, cuando el Estado y en particular la clase dominante que en él se expresa adquieren conciencia de que algunos componentes culturales y/o ciertas tendencias sociales disidentes del orden establecido influencian a los miembros más jóvenes en un sentido que dificulta que éstos reproduzcan —con el desarrollo y variación permitida— los comportamientos prescritos para la preservación del sistema social, tratan de controlar estas distorsiones posibles a través de la instalación de un órgano que, como decía Dewey, tenga la función patrimonial de seleccionar, homogeneizar e idealizar la cultura que se transmite entre una generación y otra.

Para los efectos de esta exposición resulta irrelevante el hecho de que en ocasiones se consigne el que hayan sido la complejización de la cultura, el apareamiento del lenguaje escrito o el ensanche del conocimiento factores determinantes en el establecimiento de la institución escolar. Cualquiera que sean las circunstancias específicas que la hayan originado, es en último término el Estado quien filtra los componentes culturales con que opera la función formativa y socializadora de la Escuela; el margen de libertad que tiene el maestro para escoger este o aquel contenido cultural para trabajar con sus estudiantes limita indefectiblemente con lo que resulte legítimo para el poder político que controla la vida social.

Circunscritos al dominio exclusivamente escolar, apreciamos que desde hace un par de siglos la escuela ha venido proclamando que el criterio determinante para su empresa de filtrado cultural es la aspiración de que los contenidos programados incidan en la conformación de una personalidad plasmada en los ideales de libertad, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad, autoiniciativa, racionalidad, esfuerzo personal, patriotismo, ocio creador, dignidad, trabajo y otros por el estilo. Confrontada la doctrina ético-social de la escuela con los rasgos caracterológicos generales que perfilan al hombre concreto, se observa una contradicción patente que pone al descubierto la función que ha desempeñado la escuela en relación con la modificación de las estructuras sociales. De un lado están los valores burgueses que han cualificado toda la tradición escolar, y de otro, la existencia real de actitudes humanas generalizadas, tales como espíritu competitivo, individualismo, trato social mercantilizado, afán pecuniario, incomunicación, falsa expresividad, violencia con propensión a la patología, desconfianza ante el prójimo, desagrado por el trabajo, lucha por el status y otros de no menos deshumanizado signo. Por lo general, esta contradicción la resuelven los teóricos del sistema escolar evitando enfrentarse con el rol conservador que juega la escuela o con los determinantes políticos de su actividad. En esta situación, la búsqueda de los factores que en la práctica hacen flaquear la teoría educativa se desplaza hacia la investigación de ciertos rasgos de comportamiento en los adultos que deteriorarían la fecundidad del proceso que la escuela moviliza.

Por consiguiente, y como un procedimiento eficaz para contrarrestar las influencias negativas de la educación espontánea, a fin de ahogar en cierne aquellas influencias del ambiente que pudieran desvirtuar la índole preservativa y aséptica del proceso educativo sistemático, el Estado comienza a estimular la ampliación de las funciones tradicionales de la escuela, precisándole un rol social mucho más directo. Por otra parte, la acción social de la Escuela, así concebida, se ve facilitada con la aparición de otros servicios educativos públicos —no estrictamente escolares—, tales como Educación Fundamental, Promoción Popular, Desarrollo de la Comunidad, Misiones Ambulantes, etc., servicios que, al igual que la acción social de la escuela, en el fondo propenden a formalizar —con todo lo que ello im-

plica— las influencias socializadoras espontáneas del ambiente.

Al apropiarse de esta filosofía social de su trabajo, el educador actúa en la comunidad movido tanto por la necesidad de restringir en algún grado la influencia negativa que éste a veces ejerce sobre los escolares como también por la necesidad de mejorar los rendimientos cualitativos en desarrollo en la propia escuela. En este caso, cabría admitir que la acción social del educador es, en cierto modo, "interesada"; la comunidad se considera un medio para perfeccionar el fin que es la escuela misma. En el fondo se trata sólo de asimilar algún elemento de la comunidad o configurar otros con el designio de mejorar la atención que el estudiante recibe en la escuela.

Definida en este estilo, la acción social de la escuela se establece como un medio para enriquecer y purificar los estímulos culturales que fuera de la escuela reciben los estudiantes. En este caso, el vínculo escuela-comunidad deviene en excelente complemento de las tareas rutinarias de la escuela y, en función del mismo, al educador competiría ejecutar un vasto papel en las organizaciones vecinales. Sin duda que este entendimiento romántico y utópico de la escuela, expresado literalmente en la frase del pedagogo Antonio Ballesteros: "La escuela, foco de luz que ilumina las tinieblas del ambiente", sobrevalora y exagera sin medida el alcance efectivo de la función escolar.

Desde este punto de vista, se piensa que extirpando algunos estímulos culturales del ambiente, alfabetizando a los adultos, dictándoles charlas y cursillos sobre temas de importancia cultural, instruyendo centros de madres, etc., la escuela se desborda a sí misma y vacía "su luz" directa e indirectamente en la comunidad. No pasa inadvertido que en este entendimiento el eje de la tarea escolar sigue siendo el niño; educándolo en las mejores condiciones posibles y controlando la acción inversa del ambiente el niño puede "irradiar" las enseñanzas de sus maestros en la intimidad de su hogar y a partir de éste el saber se despliega hacia la comunidad. El niño se forma y a su vez puede formar a otros individuos que no tienen la oportunidad de asistir a la escuela. De graficar esta posición, veríamos que la escuela lanza "fluidos formativos" hacia la comunidad (entiéndase charlas, alfabetización, etc.), pero los mismos fluidos surgen desde cada uno de los hogares de los niños que asisten al colegio. Todos estos "fluidos" se van desplegando hacia otros centros de irradiación en una suerte de círculos concéntricos que se van ensanchando hasta cubrir el límite físico de toda la comunidad. En una palabra, en esta perfecta convergencia de la escuela que actúa sobre la comunidad y la comunidad que actúa sobre sí misma radicaría la posibilidad misma de la transformación social.

A nuestro juicio, la imagen descrita pudiera aceptarse siempre que se cumplieran tres condiciones: a) que todos los niños de la comunidad recibieran directamente y desde sus primeros años la acción de la escuela; b) que la escuela fuera el agente del cambio social estructural; c) que el niño fuera un ser tan influyente que provocara cambios de conducta en los adultos. Parece obvio señalar que ninguna de las tres condiciones se cumple: a) en América Latina la escolaridad media es de aproximadamente tres años; b) de acuerdo a la experiencia histórica, el cambio social estructural lo producen los agentes políticos; la educación contribuye al progreso de un modo de vida después que el agente político ha instalado sus bases; c) la Psicología como la experiencia de sentido común enseña que el único sujeto activo del cambio social es el adulto.

Cuando el hombre adquiere consciencia de esas tres realidades, cuando a ellas se suma el reconocimiento de que la educación como proceso y como derecho es extensiva

a todas las edades, cuando se llega a comprender que en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología hay una ampliación permanente de las posibilidades del hombre, recién entonces viene a postularse la necesidad de que el educador empiece a actuar sobre la comunidad considerando que este trabajo posee una finalidad en sí mismo. Limitado a su trabajo más técnico y específico, el maestro tiene como sujeto de la educación al niño, pero definido su rol social, la comunidad toda se torna el sujeto de la educación.

Con esta amplitud, sería ilícito imaginar que el educador es una entidad separada de la comunidad; más correcto es representárselo como un integrante consubstancialmente ligado a ella y en este carácter aporta a su grupo social sus habilidades particulares en una acción integrada a la de otros individuos de la comunidad. Entre este entendimiento y el anterior, las diferencias parecen ser altamente significativas.

Es bastante posible que el maestro no siempre se encuentre en condiciones de percibir con alguna exactitud las bases y alcances políticos implicados en la forma específica de acuerdo a la cual él y su escuela encarnan los trabajos concretos en la comunidad. Si bien es frecuente encontrar en él una formación profesional que le induce a una apreciación correcta en el plano de la teoría, en el dominio práctico parece ser habitual una acción tecnificada de tan restringido alcance que no va más allá de una participación inmediata en los problemas materiales más visibles que plantea su pequeña comunidad. Por consiguiente, puesto que la interacción con los pobladores está orientada hacia la satisfacción de las necesidades concretas que ellos manifiestan, lógicamente queda escindida la política del desarrollo nacional con las del desarrollo de la población y, al suceder tal separación, las causas de los problemas se indagan en la propia comunidad y no en la estructura socioeconómica del país e en el tipo de inserción de éste en el sistema económico mundial.

Cuando una escuela quiere integrarse a un programa de desarrollo de su comunidad inmediata, atiende preferentemente la solución de las necesidades de ésta y no gasta mayores esfuerzos en incorporar a estos planes un problema de orden nacional cuya solución parece no incumbir a la escuela o a la pequeña población. En verdad, los problemas de un país subdesarrollado se ponen de manifiesto a escala nacional; otros se evidencian directamente en cada uno de los pequeños núcleos que componen la gran comunidad nacional. Sin embargo, esta diferenciación no puede hacer perder de vista el hecho de que algunos de los problemas visibles que presenta una población no son sino una pura consecuencia de un deterioro más profundo y detectable sólo a escala nacional.

Una acción en la comunidad con tan deficiente perspectiva, al ignorar los verdaderos determinantes de los déficit de vida que se presentan en las comunidades, esto es, al no ponderar la importancia que tiene la situación dependiente de la estructura del país subdesarrollado en la configuración de los pequeños problemas de las poblaciones, no puede más que obtener resultados parciales que, si bien pueden atenuar una dificultad, agudizan otras más importantes.

A partir de la difusión del 20.º Informe del Comité Administrativo al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (18 de octubre 1956), se ha fortalecido una concepción sobre la acción de la escuela en la comunidad que guarda absoluta consonancia con las políticas sociales y económicas puestas en práctica por los gobiernos latinoamericanos. En función de aquella se señala que los pequeños problemas que aquejan a las poblaciones de una nación subdesarrollada —como en general los de ésta—, básicamente encuentran su origen en una suerte de deso-

orientación que les impide enfrentar con todo el poder de sus recursos reales y potenciales los problemas de vida que observan. En todo caso, se estima que esta situación no es de por sí insuperable. Se encontrarían estas poblaciones en disposición de una capacidad virtual que una vez objetivada les permitiría con su propia fuerza traspasar la línea que separa el subdesarrollo del desarrollo y, gracias a ello, extirpar de una vez para siempre las consecuencias de ese estado. Para objetivar tal capacidad virtual sería necesario desencadenar un proceso profundo de educación de la comunidad con el propósito de que ésta se reencontrara consigo misma, para que tomara plena conciencia de esa capacidad mediatizada momentáneamente por la angustia que genera el "círculo de pobreza".

En los términos en que lo dice el citado Informe, este proceso de acción sobre la comunidad "procura modificar las actitudes y prácticas que se oponen al mejoramiento social y económico, creando actitudes especiales que favorecen dicho mejoramiento social y económico y, en términos más generales, promueven una mayor receptividad a los cambios. Esto entraña desarrollar la capacidad de la población para juzgar acerca de los efectos de las actividades y determinar los objetivos que deben alcanzarse, introducir cambios técnicos y adaptarse a los cambios provocados por fuerzas exteriores. En las actividades propiamente dichas, los que trabajen sobre el terreno deben ocuparse de conseguir ciertas cosas concretas: en este sentido, los objetivos inmediatos del desarrollo de la comunidad consisten en aumentar el número de las personas alfabetas, mejorar la producción agrícola, la salud pública, la nutrición, hacer un mejor empleo de la mano de obra, formar capital físico mediante la construcción de caminos, pozos, centros sociales, etc. Pero el desarrollo de la comunidad no debería considerarse simplemente como una serie de episodios materializados en realizaciones concretas. Por importantes que éstas sean, lo son menos que los cambios cualitativos que se manifiestan en las actitudes y en la vida de relación, que enaltecen la dignidad humana y aumentan la permanente capacidad de la población para lograr mediante su propio esfuerzo los objetivos que ella misma se ha fijado".

En este proceso intervienen dos sujetos: la comunidad desorientada y habituada a las "malas" prácticas, que aporta el esfuerzo y los servicios externos (escuela, policlínica, asesores, gobierno), que estimulan la iniciativa, el esfuerzo propio y la ayuda mutua. Como consecuencia de esta interacción entre educandos y educadores, la comunidad "se integra" —dice el Informe— a la vida del país (fue poco después que empezó a hablarse de comunidades "marginadas").

Cuando una comunidad, con la colaboración del profesor entre otros profesionales, cambia su "mentalidad" y adquiere esta nueva cultura de progreso, se dota de un dinamismo de crecimiento tal que, producido el "despegue", el crecimiento se hace "autosostenido".

De toda esta extendida doctrina se desprende que al verdadero responsable de los problemas de la comunidad hay que buscarlo entre sus miembros, ya que éstos carecen de las actitudes indispensables para el desarrollo. Como corolario, agreguemos que se infiere, además, que la solución del fenómeno del subdesarrollo parece ser —en lo fundamental— de índole educativa. Al aceptarse erróneamente esta tesis "desarrollista", indiscutiblemente que el maestro encuentra buenas razones para justificar un determinado estilo de comportamiento en la comunidad.

Desde un punto de vista más científico, el subdesarrollo puede ser estimado un estado que se define a sí mismo por su estado contrario: el desarrollo. En esta línea de análisis, la existencia de naciones altamente desarrolladas sería la condición de posibilidad de las naciones subdesarrolladas. De acuerdo a la categoría de totalidad que implica este examen, la dependencia se convierte en el factor radical que no sólo determina el subdesarrollo de un país,

sino que, asimismo, en el factor que le impide quebrar ese estado. Luego, la solución definitiva de los problemas socioeconómicos de las pequeñas poblaciones como los de la nación a que pertenecen se traslada al área de la política instaurada por el país en sus relaciones con las naciones más desarrolladas.

Cuando el educador no conforma su trabajo en la comunidad según los auténticos determinantes de los problemas de vida de ésta, difícilmente su labor tendría fecundidad y eficacia; por el contrario, en este caso estaría sólo fomentando la deformación de la conciencia de la comunidad respecto de los agentes responsables de su situación. Positivamente, entonces, sólo una acción del educador que apunte a estimular la transformación social estructural posibilita la superación definitiva de las dificultades en que se debaten las comunidades.

La transición hacia el socialismo —expresión de la legítima decisión de revolucionar las estructuras de la vida nacional y de romper el cerco de la dependencia— requiere, tal como lo consigna el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, de un "pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político". En esta breve frase hay planteada no sólo una responsabilidad para el maestro, sino que también se pone de relieve la extraordinaria significación que él tiene en la formación ideológica de la comunidad. Convergamos que su actividad en la comunidad ha de tener como meta inmediata la atención de los problemas concretos y circunscritos de ella, pero al hacerlo no podrá olvidar que su mayor responsabilidad incide en la estimulación de una conciencia y sensibilidad de parte de la comunidad que se proyecte en tres planos: a) el desarrollo de una habilidad crítica para enjuiciar los factores y fuerzas que han favorecido la explotación tradicional del país y que aún pugnan por detener el curso de la revolución; b) el desarrollo de una capacidad de organización y de autocritica que permita el mejor rendimiento en el trabajo productivo de la comunidad; c) el desarrollo de una capacidad política que se manifieste en un ejercicio del poder regulado por las exigencias de la nueva moral.

Advertimos que no resultará fácil persuadir a muchos sectores del Magisterio sobre las responsabilidades que ellos tienen en la estimulación del proceso de transformaciones revolucionarias y de las nuevas formas de participación popular en ellas implicadas. Su conciencia profesional no siempre está exenta de las motivaciones ideológicas inducidas por las clases dominantes. Entre tantas falsas representaciones, el mito de la neutralidad política y una equivocada imagen del papel de la escuela en el cambio radical constituyen dos poderosas creencias que pueden esterilizar la patentización del rol histórico que se espera cumplan en la etapa de transición al socialismo. No obstante, cuando el Compañero Presidente, Salvador Allende, a comienzos del año en curso en su encuentro con el profesorado decía que concebía "al educador como un trabajador social y agente consciente y preparado de los grandes cambios", sin duda que daba por subentendido que la educación se convertiría en acción revolucionaria dentro de un proceso social cuyo éxito dependía de la elevación del nivel de conciencia política del pueblo. De acuerdo a este punto de vista, el trabajo del profesor se hace social entonces no solamente porque le corresponde formar a los jóvenes "ejecutores y constructores de la nueva sociedad que anhelamos", sino que además porque participando en las actividades de su comunidad bajo los requerimientos siempre presentes de los objetivos últimos de una educación revolucionaria, el maestro va contribuyendo a destruir las fuerzas que se oponen a la transformación tanto como va abriendo los cauces por donde se despliegan las capacidades de un pueblo, creativo y laborioso, que ha determinado, en un acto irrevocable, convertirse en el único dirigente de su vida.